

KOMIL YASHIN VA “NOMUS VA MUHABBAT” PYESASI

**O‘zDSMI “San’atshunoslik: sahna va ekran
san’ati dramaturgiyasi” 3-bosqich talabasi**

FOTIMA Ismoilova

Annotatsiya: Quyida mahoratli ijodkor Komil Yashin va uning “Nomus va muhabbat” pyesasi haqida so‘z boradi. Jumladan, Komil Yashinning hayoti va ijod yo‘li, “Nomus va muhabbat” pyesasining yaratilishi, kompozitsiyasi, qahramonlar xarakteri, O‘zbek Milliy Akademik Drama teatrida sahnalashtirilishi, Sora Eshonto‘rayeva gavdalantirgan Onaxon obrazi haqida aytib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: “Yashin”, drama, mukofot, kompozitsiya, teatr, fikrlar.

Shoir, publitsist, dramaturg, adabiyotshunos, tarjimon, teatr arbobi – Komil Yashin 1909-yil 25-dekabrda Andijon shahrida savdogar oilasida tavallud topadi. Komil Yashin o‘z tarjimai holida shunday deb yozadi: “Ota avlodim asli Toshkentlik bo‘ladi. Mening bobomni Jumaboy tuyakash deyisharkan, u shahardan bu shaharga yuk tashib, tirikchiligini o‘tkazib kelarkan. U serfarzand odam bo‘lgan. Toshkentning Saqichmon mahallasida yashagan. Otam No‘mon Jumaboyev Toshkentda tug‘ilgan, keyinchalik taqdir taqozosi bilan Andijonga borib, turg‘un bo‘lib qolgan. Oilamizda to‘qqiz farzand bo‘lib, men sakkizinchisi edim.” Uni olti yoshida eski maktabga o‘qishga berishadi. Keyinchalik esa rus maktabida ham o‘qib, maktabdagi adabiyot to‘garaklarida faol qatnashadi. Komil Yashinning ijodkor bo‘lib yetishishida Andijon Davlat drama teatri ijodiy kollektivi va Hamza Hakimzoda Niyoziyning tashabbusi bilan o‘tkazilgan sharq kechalari muhim ahamiyat kasb etadi, uni san’at olamiga yetaklaydi. U o‘zining dastlabki ijod namunalarini Hamzaga yuborib, undan maslahatlar oladi.

Komil Yashin o‘n to‘rt yoshida Butunittifoq Leninchi Kommunistik Yoshlar Sayuzi a‘zoligiga qabul qilinadi. Aynan mana shu tashkilot uni 1925-yilda Leningrad O‘rmon xo‘jaligi institutiga o‘qishga yuboradi. U 1928-yilda Andijonga

qaytib kelib, maktabda til va adabiyotdan dars beradi. Shu bilan birga teatr ishlari bilan ham shug'ullanadi. U 1930-1936-yillarda Andijon viloyat teatrida keyinchalik O'zbekiston Davlat musiqali drama teatrida adabiy emakdosh bo'lib ishlaydi. Komil Yashin Hamza va Sadridin Ayniylarga ergashadi, ularning adabiy maktabidan saboq oladi. Komil No'monov o'z asarlariga "Yashin" taxallusi bilan imzo qo'yadi. Uning ilk she'riy asarlari "Quyosh" (1930), "Kurash" (1931) va "Komsomol" (1933) to'plamlariga jamlangan. Shoirning she'rlarida o'zbek xotin-qizlarining qismatini tasvirlab ularni ozodlikka, sotsializmning faol quruvchilari bo'lishga da'vat etadi.

Komil Yashin dramaturg sifatida mashhur bo'lib, u Leningradga o'qib yurgan paytlari teatr san'atiga mehr qo'yadi. Uning "Kar quloq" (1926), "Teng tengi bilan" (1927), "Lolaxon" (1927), "Quyosh" (1929) kabi bir pardali drama va insenerovkalari ilk ijodiy namunalari. Keyinchalik esa u "Tor-mor", "Gulsara", "Nomus va muhabbat", "Nurxon", "O'lim bosqinchilari", "Oftobxon", "General Rahimov", "Ravshan va Zulxumor", "Inqilob tongi", "Yo'lchi yulduz" kabi mukammal pyesalarni yozadi. Bu asarlarning barchasi sotsial buyurtma pyesalar ruhidagi, ko'p o'rinda soxta sinfiy kurash va konfliktlar asosida yozilganiga qaramay, professionalizm, ayniqsa, badiyat jilolari bilan tomoshabin va teatrlar e'tiborini tortgan asarlar edi. Shuning uchun ham bu pyesalarning barchasi teatrlar repertuaridan o'rin olib ijro uchun ma'qul va maqbul asarlar bo'lib qoldi. O'zbekistonda ularni sahnalashtirmagan bironta teatr yo'q edi. Ayni vaqtda Komil Yashin pyesalarining ko'pchiligi Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston singari qo'shni respublika teatrlarining repertuaridan ham o'rin egalladi.

K.Yashin pyesalarining asosiy yutug'i muallif mahorati va bilimi avvalo pyes voqealarining kuchli ziddiyat, favqulodda yuz beradigan tashqi va ichki to'qnashuvlar – konflikt asosida, o'quvchi va tomoshabinda qiziqish, ishtiyoq qo'zg'atuvchi obrazlar xatti-harakati orqali ta'riflay olishida namoyon bo'ldi.

Komil Yashinga O'zSSRda xizmat ko'rsatgan san'at arbobi faxriy unvoni (1939), "Gulsara" operasi librettosi uchun SSSR Davlat mukofoti (1950), "Gulsara", "Nurxon" va "Yo'lchi Yulduz" dramalari uchun Hamza mukofoti

laureati (1968), oltmish yoshlik yubileyi munosabati bilan O‘zbekiston Xalq yozuvchisi unvoni, sotsialistik Mehnat qahramoni unvoni, uch marta Lenin ordeni, uch marta Mehnat Qizil Bayroq ordeni, uch marta Hurmat belgisi ordeni hamda Xalqaro “Nilufar” mukofoti laureati bilan taqdirlangan.

“Nomus va muhabbat” pyesasi Komil Yashinning avvalgi pyesalaridan ko‘p jihatlari bilan farq qiladi. Pyesa qahramoni Onaxon avvalo, qishloq ayoli. Buning ustiga allaqachon “ichkari” rasmu rusumlarini tark etib, jamiyatda o‘z o‘rnini topgan kasb egasi. Hatto oddiy ketmonchi emas, layoqati, shijoati bilan ko‘pchilik e‘tiborini qozongan shaxs: xonadonda beka, ko‘cha-yu dalada hamma ayol-u erkaklarga boshu qosh, namuna. Pyesada masalaning shu tahlitda qo‘yilishi asarda yetakchi konfliktni keltirib chiqaradi. Avvalo er-xotin Onaxon bilan G‘ulom orasida. Pyesa ham quyidagi muammodan boshlanadi. Onaxon ilg‘or, toparmon-tutarmon ayol, topganini uyiga tashib, ro‘zg‘orini butlab, turmush tarzini o‘zining obro-e‘tiboriga munosib ravishda ilg‘or, namunali oilalar darajasiga ko‘tarish yo‘lida tinim bilmaydi. Uning qalbi pok, lekin laqma, maishatparastlikka ko‘ngli moyil eri xotining topganlarini sovurish kasaliga muhtalo bo‘lgan. G‘ulom Onaxon tufayli do‘stu dushmanlarning kinoyalardan nomus qiladi. Ammo xotining ne mashaqqatlar bilan yig‘ib qo‘ygan mol dunyosini sotib ichish, ustiga ustak payt poylab turib ta‘magirlik qiladi ham. Dramaturg sohaning sir-asrorlaridan yaxshi xabardor, ayniqsa, qahramonlar kechinmalarini ham mantiqan, ham badiiy tafakkur bilan his etuvchi, qolaversa, sahna talqinlarida rejissor va ijrochilarga aniq yo‘llanma berib, ishtiyoqli izlanishlarga safarbar etish imkoniga ega qalam sohibi tahsinga sazovordir. Shu va shunga o‘xshash ko‘plab sifatleri tufayli pyesa 30-yillarning ikkinchi yarmi va 40-yillarning o‘rtalarigacha teatrlar sahnasidan tushmadi.

“Nomus va muhabbat” pyesasi kompozitsiyasi:

- Ekspozitsiyada brigadir Onaxon mukofot sifatida olgan kiyimlarini qizi Lola bilan ko‘rayotganida eri G‘ulomjon kirib keladi. G‘ulomjon eski davr kishisi, ishyoqmas, dangasa bir inson bo‘lib, u Onaxon bilan tortishib qoladi. Sababi Onaxon brigadir, o‘z erining boshlig‘i ko‘p mukofotlar olgan,

mehnatkash ayol va G‘ulomjon o‘sha davr lavozimlariga ko‘ra hatto “udarnik” ham emas, u dalada yerni sug‘oruvchi bo‘lib ishlaydi va Onaxon bir necha marotaba uning ayblarini yopganligidir.

- Tugunda Onaxon eri G‘ulomjonga xiyonat qiladi. Dalada Oyjamolning sevgilisi Botiraliga eri bilan yashagandan ko‘ra zahar yutgani ma‘qulligini, Botiralining aqlli, kuchli, kelishgan, ichmasligi, cheklasligi, “udarnik” ekanligini aytadi. Bundan eri G‘ulomjon ham xabar topadi.
- Voqealar rivojida esa Lola buvilariga tarbiya bermoqchi bo‘ladi. Ularga tish cho‘tkasi, sovun, sochiq berib, ularni qanday ishlatish kerakligini uqtiradi. Onaxon va G‘ulomjon yana janjallashib buning oqibatida ularning otanalari ham, o‘zlari ham bir muddatga ayrilishadi.
- Kulminatsiyada Yaxshivoyning g‘araz niyatlari yordamida G‘ulomjon xotiniga zahar bermoqchi bo‘ladi. Lekin keyin uning o‘zi bundan uni saqlab qoladi. Lekin bunga hech kim ahamiyat bermaydi. Chunki o‘sha kuni yomg‘ir yog‘ib g‘o‘zalar nobud bo‘layotgan bo‘ladi. Onaxon esa bezgak kasaliga chalingan bo‘lsa ham o‘rnidan turib g‘o‘zalarni asrab qoladi.
- Yechimda Onaxon yerdan 60 sentenerdan paxta olganligi uchun Rossiyaga ketadi. U yerda “Lenin” mukofotini olganini Po‘latov kelib oilaning boshqa a‘zolariga aytadi. Yaxshivoy kelib yana G‘ulomjonga Onaxonni yomonlaganida endi G‘ulomjon uning gaplariga uchmaydi. O‘z xotiniga zahar berish taklifi undan chiqqanini hammaga aytadi, xato qilganini, xotini xohlaganday erkak bo‘lishi kerakligini tushunib yetadi va u “nomus” sababli xotinini hatto o‘ldirmoqchi bo‘lganidan ham nafratlanib ketadi. O‘zini to‘g‘rilab, ichishni tashlashini, “udarnik” bo‘lishga harakat qilishini va xotini kelganda u bilan gaplashib yarashib olishga ahd qiladi. Bazm uyushtirishadi. Onaxon kelib, baxtli odam ekanligini, Moskvada bo‘lganligini aytadi. Shu bilan pyesa o‘z yakuniga yetadi.

1936-yil 24-aprelda ushbu pyesa hozirgi O‘zbek Milliy Akademik Drama teatrida V.S.Vitt tomonidan sahnalashtiriladi va spektakl juda katta muvaffaqiyat qozonadi. Spektaklda Onaxonni Sora Eshonto‘rayeva, G‘ulomjonni Shukur Burxonov, Yaxshivoyini S.Tabibullayev, Xolbuvini Z.Xidoyatova kabi mahoratli aktyor hamda aktrisalar rol ijro etishgan. Aynan shu yili teatr Moskva shahriga gastrol safarini uyushtirganda bu spektakl ham namoyish etiladi va tomoshabinlarda katta qiziqish uyg‘otadi. Ushbu asarni o‘qigan yoki spektaklini ko‘rgan inson G‘ulomjonga o‘xshamaslikka, Onaxonday mehnatsevar va faol bo‘lishga harakat qiladi. Komil Yashinning bu dramasi tom ma‘noda zamonaviy asar sifatida o‘ttizinchi yillar dramaturgiyasining cho‘qqisi hisoblangan. Teatr ushbu pyesaga xotinining qo‘l ostida ishlagan erining nafsoniyati tufayli yuzaga kelgan Onaxon va G‘ulom Toshmatovlarning oilaviy dramasi sifatida emas, balki katta ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan asar sifatida qaraydi. Shu boisdan teatr “Nomus va muhabbat” spektaklida paxtadan yuksak hosil yetishtirish uchun ter to‘kayotgan kolxoz mehnatkashlarining hayoti va ongida ro‘y bergan o‘zgarishlarni ko‘rsatib berishga uringan. Jamoa mehnati va ayollar bilan erkaklar o‘rtasidagi tenglikni aks ettirishga erishganlar. Kolxozning brigada boshlig‘i Onaxon Toshmatova rolini ijro etgan Sora Eshonto‘rayeva qishloqda yangi dunyoqarashning eng yorqin ifodachisi sifatida gavdalangan. U o‘z qahramonining ruhiy holatini juda nozik ifodalagan. Bu rolni ijro etgan Sora Eshonto‘rayeva eskilik ustidan qanday g‘alaba qozonganligini ko‘rish va tushunishga imkon berdi. Aktrisa tomoshabinlar e‘tiborini eski aqidalarni yengib, yaramas odamlardan voz kechib, haqiqiy baxtga erishgan qahramon hayotining murakkab lahzalariga jalb etdi.

Komil Yashin to‘g‘risida zamondoshlarining fikrlari:

“Inqilob tongi”ni eslaylik. Yangi dunyo uchun kurashchilarga rahnamo o‘g‘lini hiyol tutqunlikda ko‘rib, unga: “Olg‘a yur, hamisha oldinga yur”, deb dalda bergan, xalq donoligining timsoli Onalarga aytilgan madhiya. Komil Yashin yaratgan bu ayollarning timsollari unutilmas qo‘shiq singari asr-asrlarga o‘tib yashaydi”.

Zulfiya, O‘zbekiston xalq shoiri.

“...Yashin bilan taqdir tolasini bog‘lab, san‘atkorlik bobida ham, oilaviy hayotda ham kam bo‘lmadik. Adabiyot va san‘atda ijodiy hamkorlik yutuqlari bizni xalq va davlatimiz hurmatiga sazovor qildi. Ro‘zg‘orimiz jonbozi, mehribon inson va farzandlarining sevikli otasi, umrdosh do‘stim Komil Yashin bilan bir umr baxtiyorman”.

Xalima Nosirova, SSSR xalq artisti,
Komil Yashinning rafiqasi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.Tursunov. “XX asr o‘zbek teatr tarixi”
2. M.Rahmonov. “O‘zbek davlat akademik drama teatri tarixi”

